

ҚУЁШ КОНЦЕНТРАТОРИНИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Темиров Соҳиб Амонович

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббиётда инновацион ахборот технологиялари, Биофизика”

кафедраси ассистенти

sohibamonovich@mail.ru

Камолов Жўрабек Жалол ўғли

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббиётда инновацион ахборот технологиялари, Биофизика”

кафедраси ассистенти

***Annotatsiya.** Mikro va optoelektronikada qo'llaniladigan elektr o'tkazuvchan qoplamalar etarlicha yuqori shaffoflikka ega bo'lishi kerakligi sababli, biz olingan ftoridli qoplamalarning uzatish spektrlarini o'lchash, ftorid-ionli va super-ionli qoplamalarni o'rganish.*

***Kalit so'zlar.** CeF_3 , elektr o'tkazuvchan qoplamalar, spektr, ftoridli birikmala, radiatsiya, izolyator, optoelektronika, mikroelektronika, o'tkazuvchan qoplama, shaffof jism.*

Аннотация: Ушбу мақолада шахсий фойдаланиш учун қуёш ошхонаси сифатида ясалган параболоид шаклдаги концентратор қурилмасининг синов натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Қуёш концентратори, қайтариш коэффициентлари, фокус масофа, фокус ўлчами, ҳарорат, кўзгу-ойна.

Бутун дунё давлатларининг ишлаб чиқариш саноати сўнги ўн йилликда шу даражада ривожланиб кетдики бунда ноанъанавий энергия манбаларига талаб юқори даражада ошиб кетди. Айниқса транспорт ва қишлоқ хўжалигида бундай ҳоллар яққол кўзга ташланмоқда. Ананавий энергия манбалари тошқўмир, ўтин, нефт маҳсулотлари ва табиий газ каби табиий ёқилғи манбалари ҳисобига ҳосил қилинади. Бу эса ўз навбатида табиатдаги ёқилғи ресурслари заҳирасининг камайишига олиб келмоқда. Ушбу ҳолат жуда глобал экологик муаммо ҳисобланиб тоза энергиядан фойдаланишни халқ хўжалигида ишлатиш ҳозирги кунда дунё олимларининг диққат марказида

бўлиб қолди. Қуёш, шамол, геотермал энергиялари, дарё сувларининг потенциал энергияси ва оқен сувларининг кўтарилиб тушиш энергиялари каби муқобил энергия манбаларидан кенг фойданиш усулларини яратиш ва қўллаш юқорида айтилган муаммоларнинг ечими бўлиши кўпгина адабиётларда қайд этилмоқда [1].

Ушбу мақолада уй рўзғор ишлари учун мўлжалланган айниқса чой қайнатиш ёки кўп сонли бўлмаган оилага овқат пиширадиган қуёш ошхонаси тўрисида маълумотлар берилган. қурилма параболоид шаклдаги концентратордан иборат бўлиб у кўп сонли кўзгуларлардан ташкил топган. Қуёш концентраторнинг асоси гипсдан (алебастр) ясалган. Гипс сувга аралаштириб қорилгандан сўнг 1-2 минут ичида қотиб қолиш хусусиятига ега бўлган модда бўлганлиги сабабли унга параболоид шаклини ҳосил қилиш учун ишлатиладиган қолиб содда, енгил ва ҳаракатлантиришга қулайроқ қилиб метал пластинкадан кесиб олинди. Бунинг учун металл пластинкага фокус масофаси 90 см га тенг бўлган параболанинг чизмаси туширилади. Парабола чизмаси бўйича металл пластинкадан парабола шаклдаги қолипни кесиш жараёнида миллиметр тартибда аниқ ишлаш талаб этилади, акс ҳолда қолип талабга жавоб бермаслиги мумкин.

Фокус масофаси 0,9 м, асосининг текислиги юзаси 0,635 м² га тенг. Юзаси 0,05x0,05 м ўлчамдаги жами 256 та майда кўзгу-ойналар билан қопланган. Бу кўзгуларга тушаётган қуёш нури, ҳар бир кўзгудан қайтиб, концентратор фокус масофасида жойлашган нур қабул қилгичда йиғилади. Нур қабул қилгичларда ҳарорат 400 °С гача кўтарилиши қайд қилинган. Қурилманинг уч ўлчовли модели кўриниши (1-расм).

1-расм. Қурилманинг уч ўлчовли модели кўриниши.

Осмоннинг олам томонларига қаратиш қулай бўлиши учун концентратор таглигига ғилдираклар ўрнатилган. Қурилмага маҳаллий, арзон ва топилиши онсон бўлган материаллар ишлатилган. Қуёш нурлари қурилма юзасига тўлиқ тушиши учун концентратор ҳар 30-60 минутда қуёш ҳаракати йўналишига мос ҳолда буриб турилади. Қурилманинг параболоид қисмини горизонтга нисбатан керак бўлган бурчакга оғдириш қулай бўлиши учун махсус бурчак ўзгартиргич ўрнатилган.

Олинган натижаларнинг таҳлили: қурилмада 0,5 литр сувни қиздириб қайнагунча кетган вақти ва температурасининг ўзгариш динамикаси икки ҳол учун таҳлил қилинди. Биринчи ҳолда сув солинган идишнинг оғзи очиқ ҳолда натижа олинди [3-расм].

Сувнинг бошланғич ҳароратини билган ҳолда фойдали энергияни қуйидаги формуладан аниқлаймиз:

$$Q_f = c_p m (T_o - T_b) \quad (1)$$

Мавжуд қуёш нурланишининг умумий миқдори қуйидагича ҳисабланади:

$$Q_{um} = A_y \cdot G_{yr} \quad (2)$$

G_{yr} - йиғинди радиация;

A_y - нур ютилиш коэффициенти

Иссиқлик самарадорлик қуйидагича тенглама билан топилади:

$$\eta = \frac{Q_f}{Q_{um}} \quad (3)$$

2-расм. Қуёш радиациясининг вақт бўйича ўзгариш динамикаси.

3-расм. Қурилмадаги 0,5 литр сув температурасининг ўзгариш динамикаси.

Иккинчи ҳолатда шунча мидордаги сув солинган идишнинг оғзи ёпик ҳолатдаги сув температурасининг ўзгариш динамикаси таҳлил илинди. (3-расм).

Тақдим этилаётган қурилмада тажрибалар олиб бориш жараёнида қурилманинг иссиқлик техникавий параметрлари таҳлил қилинди. 0,5 литр сувнинг қайнагунча кетган вақти ва ҳароратининг боғланиш динамикаси икки ҳол учун графикларда келтириб ўтилди.

Хулоса

Юзанинг сирти: энг муҳими, рефлектор жуда самарали сирт бўлиши керак. Қуёшнинг спектрал диапазонидаги ойна материаллари учун одатда ўртача нур қайтариш қийматлари орасида ва бундан ташқари, қайтариш коэффициентлари юқори бўлиши керак, яъни ойна сиртининг ёруғлик ҳодисаси бурчагидан ташқари бурчакка тарқалмасдан акс эттириши керак. Ёритадиган сирт зангламайдиган пўлатдан ясалган ёки алюминий ёки кумуш билан қопланган шиша ёки пластик плёнкалар бўлиши мумкин.

Иқлимга чидамлик: концентратор ва унинг қопламаси юқори даражада акс эттиришни таъминлаш учун тегишли жойда жойлашган иқлим шароитларига чидамли бўлиши керак. Одатда иқлимий ўзгариш омиллари юқори ҳарорат ўзгаришлари, айниқса юқори тез-тез кундалик ўзгаришлардир. Шунингдек, кум бўронлари омили бўлиши мумкин. Материаллар ва конструкция ҳароратнинг ўзгаришига ва шамол ва чўкиб кетадиган кумнинг механик таъсирига қарши туриши керак.

Оғирлиги: ташишга осон, нисбатан енгилроқ ва топиш осон маҳаллий материаллардан яшаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Темиров С.А., Тураев О.Г. Построение солнечного концентратора и исследование тепловых свойств // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 11(92).
2. Авезов, А. Х. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе К-е-модели турбулентности / А. Х. Авезов, Т. Х. Жумаев, С. А. Темиров. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2015. - № 10 (90). - С. 1-6.
3. Захидов Р.А. Зеркальные системы концентрации лучистой энергии. Ташкент: Фан. 1986. -176
4. Zahidov R.A. Technology and testing of solar energy concentrating systems. Tashkent: 1978. 184 P.184.

5. R. Pavlović, P. Stefanović, Evangelos Bellos Design and Simulation of a Solar Dish Concentrator with Spiral-Coil Smooth Thermal Absorber
6. Клычев Ш.И., Мухитдинов М.М., Бахрамов С.А. Методика расчёта системы параболический концентратор трубчатый приёмник солнечных теплоэнергетических установок // Гелиотехника. - 2004. № 4. С. 50-55.
7. Klychev Sh.I., Zakhidov R.A., Bakhramov S.A., Dudko Yu.A., Khudoikulov A.Ya., Klychev Z.Sh., and Khudoiberdiev I.A. Parameter optimization for paraboloid-cylinder-receiver system of thermal power plants // Applied Solar Energy. Applied Solar Energy. 2009. Vol. 45. No. 4. P. 281–284.
8. Абдурахманов А.А., Акбаров Р.Ю., Кратенко М.Ю., Собиров Ю.Б., Юлдашев А.А. Система технического зрения для оперативного контроля энергетических характеристики Большой Солнечной Печи // Гелиотехника. 1994. № 6. С. 30-32.
9. Темиров, Сохиб Амонович. "Геометрическая конструкция параболоидного концентратора." Academic research in educational sciences 3.7 (2022): 353-357.
10. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
11. Amonovich T. S. How to make a paraboloid solar concentrator // Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 596-605.
12. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
13. Авезов А. Х., Жумаев Т. Х., Темиров С. А. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе Ке-модели турбулентности //Молодой ученый. – 2015. – №. 10. – С. 1-6.
14. Юнусова, Р. Ф., & угли Камолов, Ж. Ж. (2022). Разработка математической модели нестационарного процесса тонкой пластины с металлокерамическим

покрытием при изменении температуры. Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 124-141.

15. qizi Rahimova, V. K. (2022). ZNO plyonkalarini olish va ularning xossalarini o'rganish. Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 116-123.

16. Файзиёв, Ш. Ш., Камолов, Ж. Ж. У., Саидова, Ш. А. Қ., & Камолова, Ш. Ж. Қ. (2022). Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш. Science and Education, 3(4), 401-404.

17. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.

18. Kamolov, J., & Saidov, S. (2022). Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием. Science and innovation, 1(A6), 626-635.